

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ АКРОБАТОВ С НОРМАТИВАМИ ТЕСТОВ ЗДОРОВЬЯ «САЛОМАТЛИК»

Каримов Дониёр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8072666>

Аннотация: Мониторинг научно-методической литературы позволил выявить сведения о проведенных исследованиях в области формирования мотивации к занятиям акробатикой, как одного из координационно сложного вида спорта, оптимизации тренировочных нагрузок с учетом возрастно-половых и региональных особенностей. Одной из важных проблем детского спорта системы ДЮСШОР является повышение качества теоретического и практического уровня подготовки тренерского состава осуществляющих профессиональную деятельность, направленную на подготовку спортсменов высокой квалификации. Естественно, что решение данного вопроса во многом связано с материально-спортивной базой, а также внедрением в учебный процесс инновационных педагогических технологий.

Ключевые слова: здоровье, фитнес, акробат, спортсмен, педагогика, теория, движение. Вызывал научно-практический интерес по выявлению уровня физической подготовленности юных акробатов и их соответствие нормативным требованиям тестов «Саломатлик». В качестве объекта исследования были определены юные акробаты в возрасте 10-12 лет имеющих спортивные разряды, на контингенте которых было проведено педагогическое тестирование двигательных качеств, предусмотренных в нормативных требованиях тестов «Саломатлик». Весь полученный экспериментальный материал был обработан методом математической статистики и по результатам проведен сравнительный анализ физической подготовленности исследуемого контингента с нормативными данными тестов здоровья «Саломатлик» таблица 1.

Таблица 1.

Сравнительная динамика показателей физической подготовленности юных акробатов с нормативами тестов здоровья «Саломатлик»

Показатель	Оценка	Степень норматива				«Нижние» %				«Верхние» %			
		зачёт	III	II	I	зачёт	III	II	I	зачёт	III	II	I
Бег 100	сек	17.0	16.5	16.3	16.1	-	12	6	22	-	4	6	34
Бег 3000	м/с	18.0	17.3	17.0	16.5	56	38	6	-	12	58	3	14
Подтягивания	кол.раз	4	5	6	8	-	6	3	62	-	12	3	54
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа	см	8	10	12	14	-	8	2	68	-	12	3	-
Гибкость	см	+3	+4	+5	+6	-	22	3	42	-	4	2	68

								6				8	
Прыжок в длину с места	см	160	165	170	180	-	6	22	72	-	2	28	54
Прыжок в длину с разбега	см	180	200	230	255	-	4	32	64	-	12	34	70

Выявлено, что в беге на дистанции 100 метров 12% юных акробатов из группы «нижние» и 4% из «верхние» выполнили норматив «значка» III степени, 66% «нижние» и 62% «верхние» выполнили норматив «значка» II степени и норматив «значка» I степени 22% юных акробатов из группы «нижние» и 34% «верхние» успешно справились с требованиями норматива тестов здоровья «Саломатлик». Сравнительный анализ показателей тестирования двигательного качества выносливость у юных акробатов оцениваемого по результатам в беге на 3000м с данными нормативных требований на зачет тестов здоровья «Саломатлик» было выявлено, что данный норматив из группы «нижние» на «зачет» выполнили 56% и 12% «верхние» выполнили данные требования. На «значок» III степени уложились 38% «нижние» и 58% «верхние», при этом 6% юных акробатов из группы «нижние» и 32% группы «верхние» выполнили требования теста на «значок» II степени и к сожалению, никто из представителей группы «нижние» не смог выполнить норматив на «значок» I степени, а из группы «верхние» в тесте на выносливость выполнили нормативные требования 14% юношей специализирующиеся в акробатике.

Проведенное исследование силовой подготовки юных акробатов по показателям теста «подтягивание на перекладине» основная масса успешно справилась с требованиями норматива на «значок» I степени составляя соответственно представители группы «нижние» на 62% и 54% «верхние». Следует отметить, что среди юных акробатов группы «нижние» 6% и 12% «верхние» уложились в нормативные требования тестов здоровья III ступени, что дает основание к проведению постоянного мониторинга по контролю за дифференцированной оценкой уровня двигательных способностей юных акробатов в пред пубертатный период их взросления.

Тест, как «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» занимающий важное место в системе базовой физической подготовки юных акробатов выявил, что показатели силовой подготовки на «значок» I степени оцениваемых по данному тесту аналогичны показателям теста «подтягивание на перекладине» и соответственно равны у группы «нижние» 68% и «верхние». 52%.

Ученые-теоретики, в своих научных исследованиях указывают на фактор учета возрастной гетерохронности при развитии физических способностей у юных спортсменов в пред пубертатный период, а также о необходимости осторожного, индивидуального подхода с учетом уровня физической подготовленности при выполнении силовых нагрузок большого объема и интенсивности в тренировочном процессе. Сравнительный анализ результатов проведенных исследований уровня двигательных способностей юных акробатов выявили, что отдельные нормативные показатели, предусмотренные в тестах здоровья «Саломатлик» требует коррекции в связи с тем, что основная масса юных спортсменов выполняют нормативные

требования без особых усилий, что не вызывает у них стимулов к процессу подготовки и дает основание к проведению дифференцированного пересмотра оценочных градаций физических способностей на уровне требований «значка» I степени.

References:

1. Karimov.D.K. (2022). The Relationship Between Body Types In The Sports Specialization Of Young Acrobats. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.5 Pedagogical sciences).
2. Каримов, Д. К. (2021). Педагогическая Технология Поиска Одаренных Детей В Акробатике. Fan-Sportga, (8), 30-32.
3. Каримов, Д. (2023). МОНИТОРИНГ СПЕЦИАЛЬНО-ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ АКРАБАТОВ. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(4), 496-501.
4. Karimov, D. (2022). Effective use of innovative technologies in physical education lessons. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(10), 305-310.
5. Каримов, Д. К. (2020). Гимнастика В Области Физического Воспитания И Его Значение Для Человека. Мировая наука, (3 (36)), 256-259.
6. О. Эркабоев, Э Джораев. Наука в системе высших школ республики Узбекистан Архивариус 1 (2 (17)), 24-27 24 2017
7. O. Erkaboyav. Determination of the physical status of secondary school students through sociological research. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2 (1.5 ... 10 2022